

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 4ХМФС, 4Х5МФ1С

¹Ж.М. Бегатов, ²М.С. Эргашев

^{1,2}Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214333>

Аннотация. В статье приведены результаты выполненных исследований по увеличению износостойкости инструментальной стали путем нестандартных технологий упрочнения стали, которые позволяют сократить технологический процесс упрочнения на 1,5 – 2 часа. Разработанный состав карбюризатора на основе местного сырья, 60 % газовой сажи и 40 % карбамида позволяет сократить производственные расходы при упрочнении инструментов.

Ключевые слова: упрочнение, износостойкость, технология, легированные стали, инструментальные стали, технологический процесс, 4ХМФС, 4Х5МФ1С, температура нагрева, комбинированная химико-термическая обработка, аустенитное зерно, закалка, насыщающая среда.

Annotatsiya. Maqolada standart bo'lmagan po'latni qattiqashtirish texnologiyalari orqali asbob po'latining yeyilishga qarshiligini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan, bu esa qattiqashtirishning texnologik jarayonini 1,5 - 2 soatga qisqartirishga imkon beradi. Karbyurizatorning mahalliy xomashyo, 60% gaz kuyindisi va 40% karbamid asosida ishlab chiqilgan tarkibi asboblarni qattiqashtirganda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: qattiqashtirish, yeyilishga bardoshlik, texnologiya, legirlangan po'latlar, instrumental po'latlar, texnologik jarayon, 4ХМФС, 4Х5МФ1С, qizdirish harorati, kombinatsiyalangan kimyoviy-termik ishlov berish, austenit doni, to'yintiruvchi muhit.

Abstract. The article presents the results of studies performed to increase the wear resistance of tool steel through non-standard steel hardening technologies, which make it possible to reduce the technological process of hardening by 1.5 - 2 hours. The developed composition of the carburizer based on local raw materials, 60% gas soot and 40% urea, allows to reduce production costs when hardening tools.

Keywords: hardening, wear resistance, technology, alloy steels, tool steels, technological process, 4ХМФС, 4Х5МФ1С, heating temperature, combined chemical-thermal treatment, austenitic grain, hardening, saturating medium.

Введение

В настоящее время инструментальной производстве используется большое количества инструментальных сталей, однако их износостойкость не всегда отвечает предъявляемым требованиям. Поэтому существует необходимость увеличения износостойкости инструментальной стали путем разработки не стандартных технологии упрочнения стали.

Материалы и методы. Материал для исследований определялся постановленными задачами и производственными требованиями. В качестве объектов исследований были выбраны теплостойкие штамповые стали 4ХМФС, 4Х5МФ1С [1].

Химический состав исследованных сталей, %

Таблица 1.1

Марка стали	C	Mn	Si	Gr	Ni	Mo	V	W	S	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4ХМФС	0,40	0,50	0,50	1,50	-	0,90	0,40	-	0,025	0,025
4Х5МФ1С	0,39	0,40	1,10	5,20	-	1,40	0,95	-	0,30	0,030

Были предложены режимы комбинированной химико-термической обработки. Режимы комбинированной химико-термической обработки заключались в следующем. Закалка производилась с различных температур нагрева. Для сталей 4ХМФС, 4Х5МФ1С брались стандартные температуры нагрева 920-930°C для стали 4ХМФС, 1020°C для стали 4Х5МФ1 и 1050°. В качестве второго режима нагрева под закалку для сталей 4ХМФС 1150-1200°C.

Нагрев сталей под закалку проводился в соляных ваннах NaCl и BaCl₂. Нагреву подвергали образцы сталей 20x20x10 время нагрева 0,3-0,5 мин на 1 мм сечения. После нагрева одушевлялась закалка в масло. Затем проводился отпуск с совмещением процесса нитроцементации, температуры отпуска для сталей 4ХМФС, 4Х5МФ1С. Процесс нитроцементации с отпуском проводился в специальном контейнере. Для процесса низкотемпературной нитроцементации использовали твердую среду, состоящую 60-80% твердого карбюризатора газовая сажа и 30-40% карбамида CO (NH₂)₂ – мочевины. Контейнер с образцами и насыщающей средой помещали в разогретую до разных температур (550-600) печь и время насыщения исчисляли с момента установления температуры после загрузки контейнера. Общее время насыщения брали 1,3,6 часов.

Результаты и обсуждение. Металлографические исследования проводились на микроскопах МИМ-8, НЕОФОТ-21с применением увеличения от 100 до 800 раз. Подготовку и травление шлифов производили в соответствии со стандартными методиками [2]. Величина аустенитного зерна определялось по ГОСТ 5639-82.

Закключение. Проведённые исследования, показали увеличения износостойкости инструментальной стали путем не стандартных технологии упрочнения стали позволяют сократить технологический процесс упрочнения на 1,5 – 2 часа. Разработанный состав карбюризатора на основе местного сырья, 60 % газовой сажи и 40 % карбамида позволяет сократить производственные расходы при упрочнении инструментов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лахтин, Ю.М. Основы технологии химико - термической обработки/ Лахтин Ю.М., Козловский И.С. // В кн.: Термическая обработка в машиностроении: Справочник. – М.: Машиностроение, 1980. – С. 275-368.
2. Марочник сталей и сплавов /М. М. Колосков, Е.Т. Долбенко, Ю.В. Каширский и др., под ред. А.С. Зубченко – М.: Машиностроение, 2001. – 672с.